

Qualitätsmessung an den Schnittstellen der medizinischen und pflegerischen Versorgung von Pflegeheimbewohnenden

Hintergrund: Die Gesundheitsversorgung von Pflegeheimbewohnenden ist eine multiprofessionelle Unternehmung, an der nicht nur Pflegekräfte beteiligt sind. In der gesetzlichen Qualitätssicherung spielen die Schnittstellen zu anderen bzw. zur medizinischen Versorgung bislang keine Rolle.

Im einem Vorgängerprojekt wurden 12 routinedatenbasierende Indikatoren zur schnittstellenübergreifenden Qualitätsmessung der Gesundheitsversorgung in Pflegeeinrichtungen entwickelt. Das Projekt QCare Transfer pilotiert 10 dieser Indikatoren in Pflegeeinrichtungen in Bayern. Teilnehmende Pflegeeinrichtungen können im Projektverlauf bestimmte Ergebnisse der Gesundheitsversorgung ihrer Bewohnenden auf einer eigens für das Projekt entwickelten Webplattform einsehen und sich mit anderen Einrichtungen vergleichen.

Zielsetzung: Gesamtziel des Projektes ist es, die Qualität der gesundheitsbezogenen Versorgung von Bewohnenden in Einrichtungen der stationären Langzeitpflege zu verbessern. Mittels der routinedatenbasierten, indikatorgestützten Qualitätsmessung sollen stationäre Pflegeeinrichtungen auf mögliche Versorgungsprobleme hingewiesen werden, um ggf. geeignete Verbesserungsmaßnahmen zu initiieren. Ein wesentliches Ziel besteht darin, ein „Problembewusstsein“ (Awareness) hinsichtlich der durch die Indikatoren aufgezeigten Versorgungsdefizite zu erzeugen. In einem ersten, prä-interventionellen Schritt wurden dazu der aktuelle Wissensstand, persönliche Einstellungen zu bestimmten Versorgungsthemen sowie der Umgang mit möglichen Versorgungsdefiziten erhoben.

Methode: QCare Transfer ist eine dreiarmlige, nicht randomisierte kontrollierte Interventionsstudie auf Basis von Primär- und Sekundärdaten im Mixed-Methods-Design. Es gibt zwei Interventions- und eine Kontrollgruppe.

Im Rahmen der implementierungswissenschaftlichen Begleitforschung werden verschiedene Befragungen mit Mitarbeitenden der Pflegeeinrichtungen durchgeführt. Eigene Recherchen ergaben, dass keine validierten Instrumente zur Messung des Problembewusstseins zu dieser Thematik vorliegen. Folglich wurde ein eigenes Erhebungsinstrument entwickelt, mit dem das Problembewusstsein auf drei Ebenen (Wissen, Einstellung, Verhalten) indicatorspezifisch operationalisiert wurde. Die Befragung wurde in Zusammenarbeit mit einem Arztnetz und einer Pflegeeinrichtung entwickelt und im Anschluss an einen Pretest überarbeitet und umgesetzt.

Pflegefachkräfte und Leitungspersonal von 27 Pflegeeinrichtungen beider Interventionsgruppen werden zu drei Zeitpunkten online und anonym befragt. Die t0-Befragung erfolgt prä-interventionell.

Ergebnisse: Vorgestellt werden die Ergebnisse der t0-Befragung in 27 Pflegeeinrichtungen zur Erhebung des aktuellen Problembewusstseins.

Implikation für die Versorgungspraxis: Die Implementierung von routinedatenbasierten Qualitätsindikatoren in stationären Pflegeeinrichtungen kann zur Qualitätsverbesserung in der Versorgung von Pflegeheimbewohnenden beitragen, ohne dass dafür zusätzlicher Erhebungsaufwand anfällt. Es kann dazu dienen, das Problembewusstsein hinsichtlich möglicher Versorgungsdefizite zu steigern, zur Erarbeitung notwendiger Maßnahmen anregen und den interdisziplinären Austausch fördern.